

Regulering van de verwerking van dierlijke producten op de boerderij om waarde toe te voegen en lokale economieën te stimuleren

www.af4eu.eu

Schape van het ras Churra Galega Bragançana

De herders van Churra Galega Bragançana-schape en Preta de Montesinho-geiten in de bergen van Noordoost-Portugal worden geconfronteerd met toenemende uitdagingen als gevolg van marktvolatiliteit en ontvolking van het platteland. Deze inheemse rassen, die bekend staan om hun winterhardheid en de kwaliteit van hun producten - vlees, melk, wol en huid - bieden een groot potentieel voor de verwerking van producten met toegevoegde waarde, maar de nationale regelgevingskaders zijn vaak restrictief en beperken de economische levensvatbaarheid van landbouwbedrijven. Op grond van artikel 1, hoofdstuk 1, punt 3, van Verordening (EG) nr. 852/2004 kunnen de lidstaten nationale voorschriften vaststellen voor de rechtstreekse verkoop van kleine hoeveelheden primaire producten aan de eindverbruiker of aan de lokale handel. Door deze bepalingen aan te passen aan de context van kleine herkauwers kan de verwerking op het landbouwbedrijf en de lokale verkoop worden vergemakkelijkt, waardoor de voedselveiligheid en de consumentenbescherming worden gegarandeerd. De aanbevelingen omvatten het vereenvoudigen van vergunningen voor kleine familie-eenheden, het ondersteunen van mobiele slacht- en verwerkingseenheden en training in ambachtelijke productietechnieken zoals kaasproductie, wolafwerking en leerlooien. De verwerking van geiten- en lamsvlees, evenals kaas en wol van hoge kwaliteit, kan de winstmarges met wel 60 procent verhogen met behoud van de biodiversiteit en het cultureel erfgoed. De uitvoering van deze maatregelen kan achtergestelde plattelandseconomieën nieuw leven inblazen, duurzame landbouwpraktijken bevorderen en landbouwers in staat stellen lokaal waarde te behouden. Het stimuleert ook de werkgelegenheid van gezinnen, consolideert gezinnen en versterkt de sociale veerkracht. Het waarderen van gezinsarbeid zorgt voor de overdracht van kennis en versterkt de gemeenschapsbanden, die essentieel zijn voor de duurzaamheid van het platteland. Dit regelgevingsmodel is een voorbeeld van hoe kleine boerengemeenschappen kunnen worden ondersteund en tegelijkertijd kunnen worden voldaan aan de voedselveiligheids- en hygiënenormen.

José Castro(1), Isa Pais-Aleixo(2),
Eduardo Pousa(1), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.